

CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DE UNA FRACCIÓN CON ACTIVIDAD HEMORRÁGICA OBTENIDA DEL VENENO DE *Bothriopsis medusa* (SERPENTES, VIPERIDAE)

BIOCHEMICAL CHARACTERISATION OF A FRACTION WITH HAEMORRHAGIC ACTIVITY OBTAINED FROM THE VENOM OF *Bothriopsis medusa* (SERPENTES: VIPERIDAE)

MARÍA E. GIRÓN, MARÍA PINEDA, MARÍA RAMOS, ELIANY DÍAZ, MIRBERT AGREDA, ALEXIS RODRÍGUEZ-ACOSTA

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Instituto Anatómico José Izquierdo,
Laboratorio de Inmunoquímica y Ultraestructura, Caracas, Venezuela
E-mail: rodriguezacosta1946@yahoo.es

RESUMEN

Bothriopsis medusa, denominada popularmente como “mapanare viejita”, es considerada una especie endémica de Venezuela. Se conoce muy poco sobre los efectos hemorrágicos que produce el veneno de esta serpiente, por lo que el objetivo de este trabajo consistió en aislar y caracterizar una fracción con actividad hemorrágica de su veneno, utilizando métodos bioquímicos. Inicialmente, el veneno crudo se fraccionó mediante cromatografía de exclusión molecular y luego se determinó, tanto en el veneno crudo como en sus fracciones, la actividad hemorrágica para finalmente efectuar electroforesis en SDS-PAGE. Se escogió la fracción 2 (F2), por su alta actividad hemorrágica. Posteriormente, se realizó cromatografía de intercambio aniónico con el fin de purificar las proteínas con mayor actividad hemorrágica. El perfil de elución reveló diez picos bien definidos, en el cual se decidió analizar la fracción aniónica 4 (fracción hemorrágica FA4), realizando: a) electroforesis SDS-PAGE, b) actividad hemorrágica, c) determinación de proteínas, d) actividad fibrinogenolítica y e) actividad gelatinolítica. Dentro de los hallazgos: a) el perfil electroforético de la F2 mostró proteínas de masa molecular entre ~116 y 31 kDa y la FA4 ~ 35, 45, 60 y 98 kDa; b) FA4 provocó área hemorrágica en piel, y en los ensayos de fibrinogenólisis, mostró proteólisis total de la cadena α , intensa de la cadena β , ambas a las 24 horas, así como proteólisis total de la cadena γ a las 48 horas. Finalmente, se puede sugerir la presencia de enzimas con actividad serino y metaloproteasa que podrían ser responsables de generar cuadros hemorrágicos, en piel y sistémico, en individuos con envenenamientos causados por *Bothriopsis medusa*.

PALABRAS CLAVE: Accidente ofídico, hemorragia, fibrinolítica, fibrinogenolítica, proteólisis, veneno.

ABSTRACT

The Venezuelan forest-pitviper, *Bothriopsis medusa*, popularly known locally as “mapanare viejita”, is considered an endemic species in Venezuela. Very little is known about the haemorrhagic effects produced by the venom of this snake, so the main objective of this study was to perform the isolation and biochemical characterization of a fraction of its venom with haemorrhagic activity, using biochemical methods. The crude venom was fractionated by molecular exclusion chromatography. Then, both the crude venom and the fractions were assayed for haemorrhagic activity, and finally SDS-PAGE chromatography was performed. Fraction 2 (F2) was chosen because of its high haemorrhagic action. Subsequently, anion exchange chromatography was carried out in order to purify the proteins with higher haemorrhagic activity. The elution profile revealed ten well-defined peaks, in which it was decided to analyse the anionic fraction 4 (FA4 haemorrhagic fraction) by a) SDS-PAGE, b) haemorrhagic activity, c) protein determination, d) fibrinogenolytic activity and e) gelatinolytic activity. The electrophoretic profile of F2 showed proteins with molecular weight between ~116 to 31 kDa and FA4 ~ 35, 45, 60 and 98 kDa. This fraction exhibited a haemorrhagic area in the skin. The fibrinogenolytic tests showed a total proteolysis of the α chain, intense of the β chain, both at 24 hours, as well as a total proteolysis of the γ chain at 48 hours. Finally, it is possible to suggest the presence of enzymes with serine and metalloprotease activity, responsible for generating the skin and systemic haemorrhagic picture in individuals who suffer an accident caused by *Bothriopsis medusa* snake.

KEY WORDS: Ofidic accident, haemorrhage, fibrino(geno)lytic, proteolysis, venom.

INTRODUCCIÓN

En Venezuela las serpientes tienen un amplio espacio de distribución. Existen más de 200 especies en el país, de las cuales una quinta parte poseen toxinas (Navarrete *et al.* 2009). Estas serpientes están distribuidas en ocho familias: Anomalepididae, Leptotyphlopidae, Typhlopidae, Aniliidae, Boidae, Colubridae,

Viperidae y Elapidae, sin embargo desde el punto de vista médico y toxicológico, las de mayor interés son aquellas pertenecientes a las familias Elapidae y Viperidae. Estas últimas poseen un veneno altamente tóxico y reportan una elevada participación en accidentes ofídicos (Navarrete *et al.* 2009).

La emergencia médica causada por serpientes

ha llevado a la necesidad de estudiar la acción tóxica y las características bioquímicas de los venenos de las serpientes pertenecientes a los géneros de estas familias. Sin embargo, en Venezuela son escasos los estudios realizados sobre el género *Bothriopsis*, siendo *taeniata* y *bilineata* las especies más evaluadas del género en Venezuela (Fuentes y Rodríguez-Acosta 1997).

Bothriopsis taeniata y *Bothriopsis bilineata* se han descrito para los estados Amazonas y Bolívar respectivamente, mientras que *Bothriopsis medusa* se encuentra distribuida en la parte central de la Cordillera de La Costa, habitando en bosques bajos, montañosos, húmedos y bosques nublados (1.000 a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar) incluyendo regiones geográficas densamente pobladas (Natera *et al.* 2015).

Bothriopsis medusa es considerada una serpiente de reducido tamaño, llegando a medir unos 50 a 70 cm de longitud. Su coloración varía de pardo a grisáceo, con bandas transversales y centros blanquecinos más visibles en los machos (dimorfismo sexual). El vientre es amarillo, pigmentado con manchas pequeñas oscuras lo que le permite pasar desapercibida en su entorno (coloración críptica) (Lancini 1970).

La distribución geográfica de *Bothriopsis medusa*, su coloración críptica y las características tóxicas presentadas por los venenos de serpientes pertenecientes a este género (*Bothriopsis taeniata* y *Bothriopsis bilineata*), permite considerarlas como ejemplares de alta peligrosidad, y quizás una de las especies responsables de los casos de mordeduras de serpientes ocurridos por “mapanares” en la región centro norte costera del país (Navarrete *et al.* 2009).

Se desconoce el efecto tóxico del veneno de *Bothriopsis medusa* tras inyección accidental de veneno en humanos, sin embargo estudios previos realizados en animales de experimentación en la Unidad de Biotecnología de la Facultad de Farmacia, UCV, han demostrado una potente actividad hemorrágica, por lo que esta investigación se propone realizar el estudio de una fracción con actividad hemorrágica del veneno de *Bothriopsis medusa*, con el fin de determinar su posible mecanismo de acción tóxica y establecer su compromiso dentro del desarrollo del cuadro clínico en los pacientes, víctimas de un accidente ofídico causado por esta especie y de esta forma contribuir al enriquecimiento del conocimiento ya existente sobre la ofidiofauna de nuestro país.

MATERIALES Y METODOS

Veneno

Se utilizó veneno crudo cristalizado, obtenido por ordeño manual de tres ejemplares adultos de la especie *Bothriopsis medusa*, recolectados en la localidad del Junquito, km 30, Distrito Capital, Departamento Libertador (Venezuela) y mantenidas en cautiverio en el serpentario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela (UCV). El veneno se cristalizó al vacío en presencia de CaCl_2 y se mantuvo a 4°C hasta su posterior evaluación.

Plasma Humano

Se utilizó plasma pobre en plaquetas obtenido de nuestros investigadores, sin tratamiento con anticoagulantes, disuelto en citrato de sodio 3,2%, en una relación sangre/anticoagulante 9:1. El plasma citratado pobre en plaquetas fue conservado a una temperatura de -20°C hasta el momento de su utilización.

Animales de experimentación

Se emplearon ratones blancos BALB/C donados por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), los cuales fueron tratados de acuerdo con lo establecido en el Código de Ética para la Vida, bajo los principios de beneficencia, no maleficencia y equidad, establecidas por las normas de cuidado y uso de animales de laboratorio, emanadas del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos de América (NIH 1985).

Para el descarte de los animales eutanizados se siguió el protocolo establecido por la Facultad de Farmacia para tal fin, utilizados en la alimentación de las serpientes.

Cromatografía de exclusión molecular e intercambio iónico

Se realizó cromatografía de exclusión molecular para el fraccionamiento del veneno crudo de *Bothriopsis medusa*, para ello se utilizó una columna comercial pre-empacada (BioSilect SEC 125-5 Bio-Rad, USA). El buffer usado fue el acetato de amonio 0,02 M (fase móvil). Las muestras de veneno se prepararon en esta fase móvil a una concentración de 1 mg/mL. Luego de explorar la actividad hemorrágica, la fracción 2 fue escogida para seguir su purificación, siendo corrida en una cromatografía de intercambio iónico, para ello se empleó una columna pre-empacada (columna Q1, BioRad, USA), la cual fue equilibrada con buffer fosfato 0,02 M, pH 8 y

través de la cual se eluyó la muestra con un gradiente de NaCl, hasta alcanzar una concentración en términos de NaCl de 1 M en buffer fosfato 0,02 M, pH 8. Las fracciones correspondientes a cada uno de los picos obtenidos se recolectaron y liofilizaron. Las muestras liofilizadas se mantuvieron congeladas a -20°C hasta el momento de su evaluación.

Determinación de proteínas

Para determinar la concentración de proteínas presentes en las fracciones del veneno de *Bothriopsis medusa*, se implementó el método descrito por Lowry *et al.* (1951).

Se construyó una curva de calibración a partir de una solución de albúmina sérica (BSA) de 2 mg/mL. La concentración de las proteínas presentes en la muestra fue determinada mediante la ecuación de la recta, tomando como referencia el coeficiente de correlación lineal "r".

Determinación de la actividad hemorrágica

La actividad hemorrágica de las fracciones fue ensayada siguiendo la metodología de Kondo *et al.* (1960). Se emplearon cuatro ratones machos de experimentación, a los que se les inyectó por vía intradérmica 0,1 mL de la fracción correspondiente (concentración: 50 µg/mL). Como control negativo se usaron ratones a los que se les inyectó 0,1 mL de solución salina. Como control positivo, se inyectó 0,1 mL del veneno crudo (50 µg/mL). Una vez inyectado el veneno en la totalidad de los ratones y luego de haber transcurrido 2 horas, se observó el efecto hemorrágico que causa cada una de las fracciones. El área afectada fue medida en razón de establecer la fracción que tenía mayor actividad hemorrágica.

Electroforesis en gel de poliacrilamida

Para la realización de la electroforesis en gel se empleó gel de poliacrilamida siguiendo el procedimiento descrito por Laemmli (1970) y un marcador de masa molecular (BioRad, USA) tratado en iguales condiciones que la muestra.

Actividad fibrinogenolítica

La actividad proteolítica sobre el fibrinógeno se evidenció siguiendo la metodología de Salazar *et al.* (2007). Se empleó fibrinógeno humano (BioRad F8630-5 G) de concentración 3 mg/mL disuelto en 0,1 M de Buffer Tris-HCl pH 7,4; 0,5 mM CaCl₂ y 0,02% NaN₃ incubado por 3 min a 37°C. Se utilizó un coctel de inhibidores de serino proteasa constituido por benzamidina (10

µM/mL), PMFS (1 µM/mL), SBTI (1 µM/mL) y TLCK (50 µg/mL) los cuales se incubaron con la fracción hemorrágica disuelta en buffer de coagulación por 30 minutos a 37°C. Transcurrido este tiempo el fibrinógeno fue incubado con esta mezcla fracción/inhibidores a la relación 100:10 (mg fibrinógeno/mg fracción) en distintos tiempos de incubación a 37°C. En cada tiempo de incubación, alícuotas de 8,7 µL de la muestra fueron desnaturalizadas y reducidas con solución desnaturalizante (DTT y buffer de muestra). La electroforesis se realizó en geles de poliacrilamida al 10%, 0,75 mm de espesor, en condiciones reductoras, utilizando el sistema Tris-tricina (Schägger y von Jagow 1987), y visualizando las bandas proteicas con azul de Coomassie. Los controles fueron constituidos por soluciones de la fracción evaluada y fibrinógeno sin incubar (0 min).

Actividad gelatinolítica

Se empleó un método modificado por Huang y Perez (1980). Una placa de rayos X (Kodak X-OMAT) fue hidratada con agua destilada e incubada a 37°C por 24 horas (cámara húmeda). Se colocaron diluciones seriadas partiendo de 24 µg de veneno (control) y fracción hemorrágica sobre la placa de rayos X, se incubó a 37°C en cámara húmeda por 4 horas. La hidrólisis de gelatina se determinó tras el lavado de la placa, Las diluciones seriadas se consideraron positivas, hasta la última dilución de veneno capaz de producir un aclaramiento de la placa de rayos X.

El título fue definido como el recíproco de la mayor dilución que causó un aclaramiento sobre la placa de rayos X. La actividad gelatinolítica específica fue calculada por la división del título de dilución entre la cantidad de proteína (µg) aplicada en la película.

RESULTADOS

Fraccionamiento del veneno crudo de la serpiente *Bothriopsis medusa* por cromatografía de exclusión molecular

En la Figura 1 se presenta el perfil de elución obtenido para el veneno crudo de la serpiente *Bothriopsis medusa*. Este está constituido por un total de cinco picos bien definidos, denominados Fracciones 1, 2, 3, 4 y 5. Las Fracciones 1, 2 y 3 tenían actividad hemorrágica, pero fue escogida la Fracción 2 por su mayor actividad.

Determinación de la concentración de proteínas a la fracción 2 (F2) resultante del fraccionamiento del veneno crudo

Los resultados para la determinación de proteínas fueron de 4,04 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$. Esta concentración fue recuperada de aproximadamente 104 μg de veneno puro.

Evaluación de la actividad hemorrágica de F2 resultante del fraccionamiento del veneno crudo mediante cromatografía de exclusión molecular

De la fracción F2 obtenida a partir de la cromatografía de exclusión molecular, del veneno crudo se inyectaron cuatro ratones de experimentación. Se empleó 0,1 mL solución salina NaCl 0,85% como control negativo y veneno total como control positivo. La Figura 2 representa la hemorragia generada por la fracción, frente a un control positivo de veneno total. Luego de inocular en cada ratón 5 $\mu\text{g}/100 \mu\text{L}$.

Actividad hemorrágica de la fracción F2 de exclusión molecular del veneno crudo de *Bothriopsis medusa*

Los resultados en la Tabla 1 representan el área hemorrágica obtenida para la fracción F2 en el ensayo de actividad hemorrágica (n: 3).

Cromatografía de intercambio aniónico

En la Figura 3 se presenta el perfil cromatográfico obtenido de la elución de la fracción F2, que viene de exclusión molecular. Dicho perfil está constituido por un total de diez picos bien definidos, cada pico representa una fracción denominada Fracción aniónica (FA).

Electroforesis (SDS-PAGE) de la fracción hemorrágica relevante obtenida por cromatografía de intercambio aniónico

En la Figura 4 se presenta el perfil electroforético (SDS-PAGE 12,5%) obtenido para la fracción hemorrágica FA4, la cual mostró

bandas de proteínas de mediana masa molecular de ~35, 45, 60 y 98 kDa. Se escogió la fracción FA4 (1,16 $\mu\text{g}/\text{mL}$) por su alta actividad hemorrágica.

Actividad hemorrágica de la fracción FA4 obtenida por intercambio aniónico de la fracción F2 de exclusión molecular

Con la fracción FA4 obtenida a partir de la cromatografía de intercambio aniónico, se inyectaron tres ratones de experimentación. Se empleó 0,1 mL de solución salina NaCl 0,85% como control negativo y veneno total como control positivo. La Figura 5 representa la hemorragia generada por la fracción FA4, frente a un control positivo de veneno total, luego de inocular en cada ratón 5 $\mu\text{g}/100 \mu\text{L}$.

Actividad fibrinogenolítica

La Figura 6 representa el perfil electroforético (SDS-PAGE) obtenido de la fracción hemorrágica FA4 proveniente de la cromatografía de intercambio aniónico y su perfil electroforético evaluado a diferentes tiempos: 1, 15, 30 min y 1, 4 y 48 h. Se empleó fibrinógeno comercial incubado con una mezcla de FA4 e inhibidores de serino proteasas en una relación 100:10. Se observó la degradación parcial de la cadena αA , a los 15 min de incubación y la degradación total de la cadena αA e intensa degradación de la cadena βB del fibrinógeno a las 4 h. A las 48 horas se evidenció la degradación total de las cadenas αA y βB del fibrinógeno, observándose también la disminución casi total de la cadena γG .

Actividad gelatinolítica

La fracción hemorrágica FA4 no presentó actividad proteolítica sobre gelatina a ninguna concentración probada en este ensayo (Fig. 7).

Tabla 1. Actividad hemorrágica de la fracción escogida a partir del veneno crudo de *Bothriopsis medusa*. Los resultados representan el área hemorrágica obtenida para la fracción F2 de exclusión molecular en el ensayo de actividad hemorrágica (Fig. 2). (n = 3).

Raton	Veneno total (10 $\mu\text{g}/100 \mu\text{L}$)	Fracción (F2) (10 $\mu\text{g}/100 \mu\text{L}$)	Control negativo (Salina 0,85%)
1	13 mm	16 mm	0
2	11 mm	21 mm	0
3	15 mm	20 mm	0
Media	13 mm	19 mm	0

Figura 1. Perfil de elución obtenido por cromatografía de exclusión molecular del veneno crudo de *Bothriopsis medusa*. Fracciones 1 a 5. La columna utilizada corresponde a la Biosilec 125. Se empleó una concentración de 4 mg/mL del veneno crudo el cual fue eluido con una velocidad de flujo de 1,0 mL/min (eje X: absorbancia, eje Y: tiempo de elución).

Figura 2. Actividad hemorrágica de la fracción F2 obtenida de la cromatografía de exclusión molecular (5 µg/100 µL). 1) Control negativo. 2) Veneno total. 3) Fracción F2.

Figura 3. Perfil de elución obtenido por cromatografía de intercambio aniónico de la F2 de la elución del veneno crudo de *Bothriopsis medusa* mediante cromatografía de exclusión molecular fue aplicado a una columna Q1 (Biorad, USA). La elución fue llevada a cabo, estableciendo un gradiente de pH con el buffer $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COONa}$ a pH 3 con una tasa de flujo de 1 mL/min, en cinco pasos (20%, 30%, 40%, 60% y 100%), seguido por un gradiente de NaCl 2 M. La fracción con la actividad hemorrágica más alta fue denominada como FA4. Los resultados representan la observación de cuatro evaluaciones (n = 4).

Figura 4. Perfil electroforético (SDS-PAGE 12,5%) de las fracciones FA4 obtenida por intercambio aniónico del veneno de la serpiente *Bothriopsis medusa*. Carriles: 1) Marcador de masa molecular. 2) Fracción FA4. Volumen de muestra: 40 μL /5 μg . Los resultados representan la observación de una evaluación independiente (n = 1).

Figura 5. Actividad hemorrágica de la fracción FA4 (10 μg /100 μL) obtenida por intercambio aniónico de la fracción F2 de exclusión molecular y veneno crudo de *Bothriopsis medusa*, como control positivo (10 μg /100 μL). 1) Control negativo. 2) Veneno crudo. 3) Fracción FA4. Los resultados representan la observación de tres evaluaciones (n = 3).

Figura 6. Actividad fibrinogenolítica de la fracción hemorrágica FA4 aislada del veneno de la serpiente *Bothriopsis medusa*. 1) Marcador de masa molecular. 2) Control de Fibrinógeno. Tiempos de incubación: 3) 1 min. 4) 15 min. 5) 30 min. 6) 1 hora. 7) 4 horas. 8) 48horas.

Figura 7. Actividad gelatinolítica de la fracción hemorrágica FA4 aislada del veneno de la serpiente *Bothriopsis medusa*. 1) Control de agua destilada. 2) Dilución seriada del veneno crudo de *Bothriopsis medusa*. 3) Dilución seriada de la fracción hemorrágica FA4.

DISCUSIÓN

Los envenenamientos y muertes a causa de mordeduras de serpiente, son un problema de Salud Colectiva muy importante en los países tropicales. De Sousa *et al.* (2013) refieren que según datos estadísticos cada año se producen en el mundo 5.400.000 accidentes por mordedura de serpientes y entre 125.000 a 138.000 decesos, aunado a esto se producen unas 100.000 secuelas

(amputaciones) y otras consecuencias graves que comprometen la salud, como infecciones, tétanos, contracturas y secuelas psicológicas.

En Venezuela, aproximadamente un 85% de los casos reportados ocurren como consecuencia de la mordedura de serpientes venenosas de los géneros *Bothrops*, *Bothriechis*, *Bothriopsis* y *Porthidium*, las cuales en conjunto se conocen como mapanares (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000,

Rengifo y Rodríguez-Acosta 2004). De Sousa *et al.* (2014) indicaron que en el país, entre 1980 y 1999, fallecieron 921 pacientes por contacto accidental con serpientes. Sin embargo, desde hace algunos años, se desconoce la real extensión de este accidente.

En el territorio nacional se han descrito cuatro especies pertenecientes al género *Bothriopsis*: *Bothriopsis taeniata*, *Bothriopsis bilineata smaragdinus* (estado Amazonas), *Bothriopsis isabelae* (Guanare, estado Portuguesa) y *Bothriopsis medusa*, esta última se localiza en el sistema montañoso de la Cordillera de la Costa en Venezuela, específicamente en Los Teques, San Antonio de los Altos (estado Miranda), El Junquito (Distrito Capital) (Fuentes y Rodríguez-Acosta 1997).

Cabe destacar en el estudio proteómico del veneno, que las bandas que mostraron mayor intensidad son aquellas que presentan masa molecular entre 36,1 y 39,0 kDa, que con relación a su masa molecular sugiere la presencia de metaloproteasas tipo II. De acuerdo al perfil electroforético y las masas moleculares generadas por las bandas, se puede insinuar también, la presencia de proteínas con actividad de tipo serino proteasas.

La actividad hemorrágica realizada demostró que las fracciones I, intermedio y II del veneno crudo de la serpiente *Bothriopsis medusa* son verdaderamente hemorrágicas, esta actividad puede fundamentarse en que el diámetro de la lesión evidenciada fue mayor a 10 mm, siendo la Dosis Hemorrágica Mínima (DHM), la cantidad de veneno que fue capaz de inducir un área hemorrágica de 10 mm de diámetro luego de 2 horas de inyección. Estas proteasas son capaces de inducir hemorragia, después de provocar la degradación proteolítica de la lámina basal de los vasos capilares y las vénulas en la microvasculatura (Rucavado 2006). La hemorragia se evidenció principalmente en las tres primeras fracciones obtenidas por exclusión molecular.

El envenenamiento provocado por mordedura de vipéridos se caracteriza por un prominente daño local del tejido y severas alteraciones hemodinámicas (Salazar *et al.* 2007). La hemorragia local se asocia con mionecrosis y dermonecrosis con permanente pérdida de función de los tejidos. Los efectos hemorrágicos pueden ocurrir por acción de las metaloproteasas dependientes de zinc, afectando directamente la integridad de los microvasos, particularmente los capilares (Escalante *et al.* 2011). Freitas de Sousa *et al.* (2017) indican en un estudio sobre

metaloproteasa tipo I, que esta proteína es responsable de producir hemorragia con la aplicación de 5 µg a ratones de experimentación, hemorragia evidenciada después de los 20 min de la inyección de la enzima con dicha actividad. Los autores refieren que a través de microscopia intravital del musculo de los ratones se observa particularmente la ruptura de la pared capilar. La hemorragina que lleva por nombre Atroxlysin mostró su actividad especialmente en la región de la epidermis con desprendimiento de la misma en tan solo 20 minutos después de la inyección de la fracción, que contiene la metaloproteasa. Por otra parte en comparación con la actividad de Atroxlysin, otra proteína con actividad metaloproteasa, denominada Batroxrhagin, concentró su actividad en la hipodermis de la piel de los ratones, con un desprendimiento mucho menor de la epidermis.

Por su parte las metaloproteasas tipo II (Camacho *et al.* 2014) presentan un dominio desintegrina en el extremo C terminal, lo que representa la homología más cercana con las metaloproteasas de tipo III. Los autores hacen referencia de que las proteínas con actividad metaloproteasas tipo II aislada de *Bothrops lateralis* ejerce hemorragia a nivel local y anemia, lo que puede ocasionar graves pérdidas de sangre y el consecuente colapso vascular.

En cuanto a las metaloproteasas tipo III (Rucavado 2006), estas pueden ser capaces de inducir trombocitopenia, demostrado con la Jararagin con dosis relativamente altas. El autor refiere acerca de las metaloproteasas tipo III, que estas proteínas, pueden producir trombocitopenia al generar trombina a partir de protrombina. La trombina corresponde a un fuerte agonista de la agregación plaquetaria pero en este contexto la generación intravascular de trombina puede originar la activación de las plaquetas y estas a su vez podrían ser secuestradas por la microvasculatura.

La determinación de proteínas del veneno crudo de la serpiente *Bothriopsis medusa* demostró que el veneno de este ofidio mostró mayor cantidad de proteínas si se le compara con la cuantificación de las mismas en venenos de otras serpientes bothrópicas como el *Bothrops atrox* en Perú. Las fracciones recuperadas del veneno crudo de *Bothriopsis medusa* tuvieron cantidades de proteínas entre los 3 y 7 µg/µL, a diferencia de la cuantificación de proteínas en *B. atrox* peruana, la cual fue de 1,3482 µg/µL (Rojas *et al.* 2011).

Considerando que la fracción 1 (F1) y fracción 2 (F2) mostraron un área hemorrágica

similar evidenciada durante la evaluación de la actividad hemorrágica del veneno, se procedió a escoger la F2 por su mayor concentración, para realizar el fraccionamiento por cromatografía de intercambio aniónico obteniéndose diez picos bien definidos que en el perfil de elución se denominan fracciones aniónicas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; las mismas para fines de la evaluación de la actividad hemorrágica fueron nombradas fracciones hemorrágicas. Las proteínas eluyeron de acuerdo a la naturaleza de las mismas (ácidas o básicas), por lo tanto las primeras en eluir fueron aquellas de naturaleza básica seguidas de aquellas cuya naturaleza es ácida. Cabe destacar que la fracción aniónica FA4, fue la responsable de generar una lesión hemorrágica más marcada. La actividad hemorrágica de las fracciones obtenidas por cromatografía de intercambio iónico, fueron ensayadas mediante su inyección por vía intradérmica en ratones, de las cuales la fracción hemorrágica FA4 mostró mayormente esta actividad. Con la administración de 5 µg de esta proteína, se demostró un área hemorrágica de aspecto moteado que no presentó desarrollo de necrosis en la piel de los roedores, esto fue comparable con el estudio realizado por Duque (2012) quien en la evaluación de esta actividad inyectó en la piel de los ratones 2,56 µg por ratón. Por su parte Freitas de Sousa *et al.* (2017) demostraron la actividad hemorrágica con la aplicación de 5 µg de veneno de Atroxilin, una enzima con actividad metaloproteasa aislada del veneno de Viperidae, este hallazgo puede relacionarse con lo evidenciado por la hemorragia local causada por la fracción hemorrágica FA4 del veneno de la serpiente *Bothriopsis medusa*.

Las metaloproteasas de venenos de serpiente son responsables de las hemorragias causadas en el accidente ofídico, sobre todo aquellas metaloproteasas con un dominio desintegrina (PIII ó ADAM). Varias metaloproteasas se relacionan con la escisión de proteínas de la matriz celular como el colágeno y la laminina, sin embargo la actividad hemorrágica no siempre se correlaciona (Seo *et al.* 2017). Seo *et al.* (2017) refieren que a excepción de otras metaloproteasas, las toxinas tipo ADAM están involucradas con la eliminación de las proteínas de la membrana celular externa, esto explicaría la expresión tardía de proteólisis sobre fibrinógeno y gelatina evaluadas en el presente proyecto. Por su parte Escalante *et al.* (2011) indicaron que la actividad hemorrágica más intensa, fue la causada por la metaloproteasa tipo III, estos autores refieren que su actividad dependerá de dos factores; el primero corresponde al dominio desintegrina y cisteína que le permiten unir objetivos relevantes de los capilares de la matriz

extracelular y el segundo la resistencia de estas proteínas a la inhibición por el inhibidor plasmático α 2-macroglobulina.

Explorando la actividad fibrinogenolítica tardía de FA4, a altas concentración (relación 100 mg fibrinógeno: 10 mg fracción) se evidenció la degradación total de la cadena alfa y beta a las 24 horas de incubación, estos resultados son comparables con la enzima F2 aisladas del veneno puro de *Bothrops isabellae*, cuya actividad proteolítica se presentó a las 24 horas de incubación, contrario a lo observado en F3, otra enzima proteolítica aislada de este ejemplar, la cual mostró su proteólisis sobre el fibrinógeno a los 60 minutos (Rodríguez-Acosta *et al.* 2010). La concentración de fracción ensayada representó un factor esencial en los resultados obtenidos, ya que *B. Isabelae*, al igual que FA4 de *Bothriopsis medusa*, requirió una incubación más prolongada para evidenciar la degradación de la cadena gamma.

En algunas especies de serpientes la actividad hemorrágica es causada por enzimas proteolíticas con actividad fibrinogenolítica, en otras especies estas dos actividades aparecen por separado pero íntimamente relacionadas con enzimas proteolíticas cuyas características bioquímicas y toxicológicas pueden diferir entre ellas. FA4 mostro actividad proteolítica sobre la cadena γ el fibrinógeno a las 24 horas siendo estos resultados comparables con los obtenidos para la Cerastasa F-4, una enzima proteolítica aislada del veneno de *Cerastes cerastes* (Gasmi *et al.* 1991) y otra enzima con la misma propiedad aislada de *Vipera lebetina*, en donde se observó la degradación de la cadena γ a las 24 horas de incubación (Daoud *et al.* 1986). La proteólisis sobre la cadena γ pudiese presentarse en menor tiempo si se aumentase la concentración de FA4, tal como se evidenció con la enzima denominada FIIa, aislada del veneno de la serpiente *Agkistrodom acutus* proveniente del sureste asiático, la cual degrada la cadena γ a las 8 horas de incubación pudiendo degradarla en menor tiempo si es incubada en una mayor concentración (Liang *et al.* 2005). Por otro lado, HT-f una enzima con actividad proteolítica aislada de *Crotalus atrox* (64 kDa) tiene un papel importante en la actividad hemorrágica y proteolítica, pero esta molécula hidroliza la cadena γ sin afectar la α A y la β B (Nikai *et al.* 1984).

La capacidad de degradar el fibrinogeno depende de la metaloproteasa aislada, así se describen enzimas con una actividad hemorrágica débil como la proteasa A aislada del veneno de *Bothrops moojeni*, la cual es capaz de

degradar la cadena α A y parte de la cadena β B a los 15 min de incubación y su totalidad a los 30 min. La enzima Jararafibrasa 1 aislada de *Bothrops jararaca*, su fibrinogenólisis es solo un poco más rápida que la de la proteasa A, sin embargo su actividad hemorrágica es más fuerte (Reichl y Mandelbaum 1993). Por otra parte, la enzima Colombiense-2 aislada de *Bothrops colombiensis* induce la degradación de la cadena gamma a las 2 h de incubación (Girón *et al.* 2013). Estos resultados demuestran la variabilidad en la composición de los venenos de serpiente de la misma especie y explican la actividad proteolítica tardía de la FA4 sobre el fibrinógeno.

FA4 no mostro actividad gelatinolítica a la máxima concentración ensayada (24 μ L/20L) sin embargo no se descarta que a mayor concentración se pueda evidenciar la degradación de gelatina tal como se presenta con el veneno puro de *Pseudocerastes fieldi* (Medio Oriente) y *Vipera russell* (Huang y Perez 1980). Ovadia (1987) aisló y caracterizó tres factores hemorrágicos (HR1, HR2, HR3) provenientes del veneno crudo de *Vipera palaestinae*. HR1 y HR2 mostraron actividad proteolítica sobre gelatina, sin embargo HR3 no mostró la mencionada actividad a pesar de ser hemorrágica, estos resultados son comparables con los obtenidos durante la evaluación de la actividad gelatinolítica de la FA4 cuya actividad hemorrágica es evidente, mas no se encuentra relacionada con su actividad proteolítica sobre gelatina.

Debido a la variabilidad de componentes enzimáticos presentes en los venenos de serpiente, *Bothriopsis medusa* representa en Venezuela una especie de particular relevancia por los efectos que pueda causar el veneno en personas que sufren sus mordeduras accidentales. Son pocas las investigaciones realizadas con relación a este ofidio, circunstancia que hace necesaria su evaluación, en razón de establecer un tratamiento efectivo en estas personas. La presente investigación reveló parte del comportamiento del veneno de la serpiente *Bothriopsis medusa*, la cual según las condiciones de ensayo presentó actividad hemorrágica, actividad coagulante *in vitro* sobre plasma humano, actividad proteolítica sobre el fibrinógeno a las 24 y 48 horas y no presentó actividad proteolítica sobre gelatina.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean expresar su agradecimiento a dos árbitros anónimos y al Editor por ayudarnos a mejorar el manuscrito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CAMACHO E, VILLALOBOS E, SANZ L, PÉREZ A, ESCALANTE T, LOMONTE B, CALVETE JJ, GUTIÉRREZ JM, RUCAVADO A. 2014. Understanding structural and functional aspects of PII snake venom metalloproteinases: Characterization of BlatH1, a hemorrhagic dimeric enzyme from the venom of *Bothriechis lateralis*. *Biochimie*.101:145-155.
- DAOUD E, TU AT, EL-ASMAR MF. 1986. Mechanism of the anticoagulant, Cerastase F-4, isolated from *Cerastes cerastes* (Egyptian sand viper) venom. *Thromb. Res.* 41(6):791-799.
- DE SOUSA L, BASTOURI-CARRASCO J, MATOS M, BORGES A, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, GUERRERO B, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2013. Epidemiología del ofidismo en Venezuela (1996-2004). *Invest. Clin.* 54(2):123-137.
- DE SOUSA L, BORGES A, AVELLANEDA E, BÓNOLI S, MATOS M, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2014. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela: 1980-1999. *Saber.* 26(4):441-457.
- DUQUE C. 2012. Caracterización toxinológica clínica del veneno total de la serpiente venezolana *Bothrops colombiensis* (Paracotos, estado Miranda) y sus fracciones tóxicas. Caracas, Venezuela: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Farmacia [Tesis para optar al título de *Magíster Scientiarum* en Toxicología], pp. 217.
- ESCALANTE T, RUCAVADO A, FOX J, GUTIÉRREZ JM. 2011. Key events in microvascular damage induced by snake venom hemorrhagic metalloproteinases. *J. Proteom.* 74(9):1781-1794.
- FREITAS DE SOUSA L, COLOMBINI M, LOPES-FERREIRA M, SERRAN S, MOURA-DA-SILVA A. 2017. Insights into the mechanisms involved in strong hemorrhage and dermonecrosis induced by Atroxlysin-Ia, a PI-class snake venom metalloproteinase. *Toxins.* 9(8):4.
- FUENTES O, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 1997. Sobre los géneros *Bothriechis*, *Bothriopsis*, *Bothrops* y *Porthidium* existentes en Venezuela. *Acta Biol. Venez.* 17(3):31-38.

- GASMI A, KAROUI M, BENLASFAR Z, KAROUI H, EL-AYEB M, DELLAGI K. 1991. Purification and characterization of a fibrinogenase from *Vipera lebetina* (desert adder) venom. *Toxicon*. 29(7):827-836.
- GIRÓN ME, RODRÍGUEZ-ACOSTA A, SALAZAR AM, SÁNCHEZ EE, GALÁN J, IBARRA C, GUERRERO B. 2013. Isolation and characterization of two new non-hemorrhagic metalloproteinases with fibrinolytic activity from the mapanare (*Bothrops colombiensis*) venom. *Arch. Toxicol.* 87(1):197-208.
- HUANG SY, PEREZ JC. 1980. Comparative study on hemorrhagic and proteolytic activities of snake venoms. *Toxicon*. 18(4):421-426
- KONDO H, KONDO S, IKEZAWA H, MURATA R, OHSAKA A. 1960. Studies on the quantitative method for determination of hemorrhagic activity of habu snake venom. *Jap. J. Med. Sci. Biol.* 13:43-49.
- LAEMMLI UK. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. *Nature*. 227(5259):680-685.
- LANCINI AR. 1970. Serpientes de Venezuela. Editorial Ernesto Armitano. Caracas, Venezuela, pp. 262.
- LIANG X, ZHOU Y, CHEN J, QIU P, CHEN H, SUN H, YU-PING WU Y, YAN G. 2005. Enzymological characterization of FIIa, a fibrinolytic enzyme from *Agkistrodon acutus* venom. *Acta Pharmacol. Sinica*. 26(12):1474-1478.
- LOWRY OH, ROSEBROUGH NJ, FARR AL, RANDALL RJ. 1951. Protein measurement with the Folin-Phenol reagents. *J. Biol. Chem.* 193(1):265-275.
- NATERA M, ESQUEDA L, CASTELAÍN M. 2015. Atlas serpientes de Venezuela: Una visión actual de su diversidad. ESQUEDA LF, DE ESQUEDA M. (Ed). Primera edición. Imprenta Dimacofi Negocios Avanzados, Santiago de Chile, Chile, pp. 456.
- NAVARRETE L, LÓPEZ-JOHNSTON J, BLANCO A. 2009. Guía de las serpientes de Venezuela: Biología, venenos, conservación y listado de especies. Edición del Zoo criadero. Editorial Ecopets, Caracas, Venezuela, pp. 104.
- NIKAI T, MORI N, KISHIDA I, SUGIHARA H, TU AT. 1984. Isolation and biochemical characterization of hemorrhagic toxin f from the venom of *Crotalus atrox* (western diamondback rattlesnake). *Arch. Biochem. Biophys.* 23(2):309-319.
- OVADIA M. 1987. Isolation and characterization of a hemorrhagic factor from the venom of the snake *Atracta spisingaddensis* (Atractaspidae). *Toxicon*. 25(6):621-630.
- REICHL AP, MANDELBAUM FR. 1993. Proteolytic specificity of *moojeni* protease A isolated from the venom of *Bothrops moojeni*. *Toxicon*. 31(2):187-194.
- RENGIFO C, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2004. Serpientes, veneno y tratamiento médico en Venezuela. Universidad Central de Venezuela, Fondo Editorial de la Facultad de Medicina, Caracas, Venezuela, pp. 106.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, UZCÁTEGUI W, AZUAJE R, AGUILAR I, GIRÓN ME. 2000. Análisis clínico y epidemiológico de los accidentes por mordeduras de serpientes del género *Bothrops* en Venezuela. *Rev. Cubana Med. Trop.* 52(2):90-94.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, SÁNCHEZ EE, MÁRQUEZ A, CARVAJAL Z, SALAZAR AM, GIRÓN ME, ESTRELLA A, GIL A, GUERRERO B. 2010. Hemostatic properties of Venezuelan *Bothrops* snake venoms with special reference to *Bothrops isabellae* venom. *Toxicon*. 56(6):926-935.
- ROJAS R, RAMÍREZ R, COBOS M, CASTRO J. 2011. Análisis electroforético de proteínas del veneno de *Bothrops atrox* "jergón" (Ofidia: Viperidae) de distintas zonas geográficas de la amazonia peruana. *Eciperu*. 8(2):228-236.
- RUCAVADO A. 2006. Componentes del veneno de *Bothrops asper* que afectan la hemostasia y su papel en el desarrollo del síndrome hemorrágico. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio" [Tesis de Doctor en Ciencias], pp. 135.
- SALAZAR AM, RODRÍGUEZ-ACOSTA A, GIRÓN ME, AGUILAR I, GUERRERO B. 2007. A comparative analysis of the clotting and fibrinolytic activities of the mapanare (*Bothrops atrox*) snake venom from different geographical areas in Venezuela. *Thromb.*

Res. 120(1):95-104.

SCHÄGGER H, VON JAGOW G. 1987. Tricine-sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis for the separation of proteins in the range from 1 to 100 kDa. *Anal. Biochem.* 166(2):368-379.

SEO T, SAKON T, NAKAWAZA S, NISHIOKA A, WATANABE K, MATSUMOTO K, AKASAKA M, SHIOI N, SAWADA H, ARAKI S. 2017. Haemorrhagic snake venom metalloproteases and human ADAMs cleave LRP5/6, which disrupts cell-cell adhesion *in vitro* and induces haemorrhage *in vivo*. *Fed. Eur. Biochem. Soc.* 284(11):1658.